

CLUBE DE ROBÓTICA: PARA ALÉM DO IFMG

Coordenador (es): Diogo Sampaio Cesar Souza, Elias José Rezende de Freitas e Carlos Dias da Silva Júnior

Membros da equipe: Christian di Salvo, Yasmim Evellyn Silva de Jesus, Augusto Teixeira do Carmo, Arthur de Almeida Xavier, Letícia Ferreira Leandro, Eduardo Lemes Silva, Ramon Inácio dos Santos Braga, Millena Ribeiro de Amorim Honorato, Lorena Nunes Silva, Igor Victor Rodrigues Silva, Lucas Emanuel Batista Alves e Arthur Pedrosa dos Santos.

Campus: Ibirité

Áreas Temáticas: Educação e Tecnologia

RESUMO

Este relato de experiência busca compartilhar a vivência e os resultados obtidos pelos projetos de extensão do “Clube de Robótica: para além do IFMG”. Tais projetos vêm sendo desenvolvidos no IFMG campus Ibirité desde 2022 e buscam popularizar os conhecimentos de robótica para a comunidade externa, uma vez que a maioria das escolas municipais e estaduais não possuem acesso a essa área. O estudo da robótica permite que o aluno possa aprender vários conteúdos relacionados às áreas de programação e eletrônica, tornando mais acessível esse conhecimento científico. Diante disso, o projeto visa levar a robótica às escolas municipais e estaduais da região de Ibirité. Além das oficinas de robótica para escolas, o projeto atua em parceria com a ONG Centro de Acolhida Betânia ofertando as práticas de robótica educacional para os adolescentes.

Palavras-chave: robótica, tecnologia, educação.

INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios da comunidade acadêmica é tornar mais acessível o conhecimento científico à comunidade externa. Além disso, tendo em vista a área da robótica, que cresce mundialmente e que a maioria das escolas municipais e estaduais não possuem acesso a essa área, surge a motivação de possibilitar esse acesso por meio de ações extensionistas. O campus Ibirité possui em sua identidade e na matriz curricular dos seus cursos técnicos a presença da Robótica Educacional, dessa forma, este projeto possibilita levar esse conhecimento para além dos muros do IFMG.

A robótica educacional propicia um espaço tanto para o aprendizado individual quanto para o coletivo (Barbosa e Silva et al., 2020). Como elencado por Machado et al. (2018), as atividades previstas em projetos de robótica educacional potencializam habilidades de: (i) resolução de problemas complexos; (ii) pensamento crítico; (iii) criatividade; (iv) capacidade de julgamento e de tomada de decisões e (v) flexibilidade cognitiva. Diversas iniciativas extensionistas na área de robótica têm surgido no Brasil, principalmente a partir de universidades e institutos federais onde há cursos nas áreas: eletrônica, elétrica, automação e informática. A demanda sempre presente de aperfeiçoamento pedagógico a partir de ferramentas tecnológicas capazes de atrair a atenção dos alunos dos níveis fundamental e médio auxiliam essas ações (Sasahara et al., 2007; Gomes et al., 2008; Silva, 2009).

Diante desse contexto, este relato de experiência busca apresentar os resultados alcançados pelos projetos de extensão desenvolvidos pelo Clube de Robótica do IFMG campus Ibirité. Destaca-se que as ações extensionistas vêm sendo realizadas nos últimos três anos a partir de projetos aprovados em Editais de extensão e desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Robotics and Intelligent Systems (Epiibots). Uma parcela das ações foi desenvolvida na ONG - Centro de Acolhida Betânia¹ (CAB), oferecendo atividades de aprendizado de robótica, programação e elétrica/eletrônica. O CAB acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que residem na região

¹ O Centro de Acolhida Betânia é uma entidade de serviço socioassistencial de proteção social básica. Realizada pela Comunidade Missionária de Villaregia desde 1987, a obra atende diariamente, em horário alternativo à escola, 200 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, visando a melhoria das condições econômicas, sociais e humanas deles e de suas famílias e fortalecendo as relações afetivas dentro do vínculo familiar.

metropolitana de Belo Horizonte. Além do atendimento ao CAB, o projeto também ofereceu oficinas de robótica para escolas municipais da região de Ibirité. Estas oficinas ocorreram em parceria com o Projeto de Empresas do Ambiente de Inovação FLUI do IFMG campus Ibirité. Por fim, as oficinas de robótica educacional também buscam divulgar os cursos oferecidos pelo IFMG campus Ibirité.

DESENVOLVIMENTO

O Clube de Robótica iniciou no campus Ibirité em 2022, com o retorno presencial e como continuidade aos projetos de extensão aprovados em 2021. Ao longo dos últimos três anos foram aprovados quatro projetos com fomentos para desenvolvimento das ações. Atualmente, o projeto conta com dois alunos bolsistas e quatro alunos voluntários que atuam na elaboração e implementação das oficinas de robótica. Destaca-se que os estudantes os estudantes (bolsistas e voluntários) são os responsáveis pela condução das oficinas, sendo acompanhados e supervisionados pelos professores orientadores.

Para o desenvolvimento dos projetos, foram propostas e realizadas as seguintes atividades:

1. Encontros do clube de robótica: Os encontros do clube ocorrem semanalmente para a preparação e organização de ações em robótica educacional. Nesses encontros os alunos bolsistas e voluntários do projeto dedicam-se ao aprendizado do kit LEGO EV3, na construção de robôs que possam ser utilizados como instrumentos de aprendizagem e em apresentações/práticas disponibilizadas à comunidade externa.
2. Eventos de divulgação para a comunidade externa: Divulgação das ações do projeto por meio de redes sociais e eventos para escolas da região e ONGs parceiras que tenham o interesse de serem atendidas pelas oficinas de robótica. Os eventos serão conduzidos pelos alunos do clube de robótica, com suporte dos orientadores. A busca por escolas da região interessadas nas oficinas de robótica foi realizada em parceria com o Projeto FLUI do IFMG Campus Ibirité.
3. Publicação nas mídias sociais de material de formação: Durante a execução do projeto, os alunos envolvidos desenvolveram vídeos e posts para fomentar a robótica e a sua formação nas mídias sociais do grupo de pesquisa (@epiibots).
4. Documentação: Ao longo das oficinas de robótica, as atividades e competências desenvolvidas pelos participantes foram avaliadas para uma elaboração de um roteiro de práticas de robótica educacional. A documentação tem como objetivo o desenvolvimento de um guia de robótica educacional (material didático) para ser divulgado para outras instituições de ensino.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados apresentados são referentes as oficinas de robótica realizadas no ano de 2023. Reforça-se que o projeto extensionista teve continuidade nesse ano e vêm desenvolvendo as oficinas para crianças e adolescentes tanto para o CAB quanto para escolas municipais da região. Além disso, destaca-se os roteiros e as oficinas foram elaboradas, programadas e conduzidas pelos alunos bolsistas e voluntários participantes do projeto de extensão. Maiores informações sobre o desenvolvimento do projeto podem ser encontradas em (Freitas et al., 2023).

O atendimento ao Centro de Acolhida Betânia foi feito a partir de seis encontros presenciais que ocorreram às quintas-feiras das 14h às 16h. Um breve relato e fotografias (Figura 1) desses encontros são apresentados a seguir:

- Encontro 1- apresentação: esse primeiro encontro teve como objetivo a apresentação do IFMG Ibirité, da EPIIBOTS, do Clube de Robótica e dos participantes do projeto, além de mostrar as práticas que serão realizadas durante o projeto. Também foi realizada uma dinâmica para maior integração entre os participantes, demonstrando como o trabalho em equipe seria importante para a boa realização das atividades e para a construção de conhecimento.
- Encontro 2 - robô escova: o encontro foi destinado para a criação de robôs escova. Essa atividade auxilia na definição de conceitos importantes na robótica, como: robôs, motores, eletricidade, corrente, tensão e bateria.

- *Encontro 3 - montagem do robô base: nesse encontro foi realizada a montagem e a programação de um robô base da linha Mindstorms EV3, visando a familiarização e o conhecimento das principais peças do conjunto.*
- *Encontro 4 - sensor de proximidade e introdução a programação dos robôs: nesse encontro foram apresentados os conceitos sobre sensores, exemplificando com a utilização do sensor de proximidade. A partir do conteúdo trabalhado até o momento nas oficinas, aprofundou-se no aprendizado sobre programação.*
- *Encontro 5 - sensores de cor e de toque e programação dos robôs: com os conceitos de sensores adquiridos nos encontros anteriores, e com a apresentação dos sensores de cor e toque, nesse encontro, buscou-se desenvolver a programação dos robôs e colocá-los em prática.*
- *Encontro 6 - montagem do robô sumô: O último encontro foi destinado para que os participantes criassem os seus próprios robôs sumôs, já que eles já possuem o robô base e os conhecimentos necessários para a programação, e para competição que definiria o melhor robô sumô.*

Figura 1 – Oficinas de robótica desenvolvidas no CAB.

(a) Programação dos robôs

(b) Competição do robô sumô

Em parceria com o projeto FLUI, foram ofertadas oficinas de robótica para escolas municipais e estaduais da região de Ibirité. As oficinas foram realizadas no laboratório de Informática (sala 408) do IFMG campus Ibirité, atendendo um público em torno de 30 estudantes por oficina e com o tempo de duração de 2 horas. As oficinas foram propostas para crianças e adolescentes do 5º ao 9º ano do ensino Fundamental II. A Figura 2 apresenta fotografias das oficinas realizadas para as escolas da região.

Figura 2 – Oficinas de robótica desenvolvidas para as escolas da região de Ibirité.

(a) Programação dos robôs

(b) Competição do robô sumô

Ao final das oficinas pode-se perceber relatos positivos tanto dos adolescentes atendidos quanto das educadoras que acompanharam o desenvolvimento do projeto. Alguns depoimentos são descritos a seguir:

Depoimentos:

Adolescente participante 1: “Com esse projeto nós pudemos entender como funciona um robô. O projeto foi criativo e acho que a robótica pode ajudar a desenvolver novos conhecimentos. Eu gostei mais da parte de montar os robôs”

Adolescente participante 2: “O projeto nos ajuda a aprender mais sobre tecnologia. Como robô funciona. Nunca havia tido contato com a robótica. Eu gostei da parte da programação e a gente evoluiu bastante rápido”

Educadora do CAB que acompanhou o projeto: “A oficina de programação e robótica tem sido um verdadeiro divisor de águas na formação dos nossos adolescentes. Uma oficina que oferece muito mais do que habilidades técnicas, proporcionando um ambiente de descoberta e aprendizado que incentiva o desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da resolução de problemas. Para nossos adolescentes, aprender programação e robótica significa mais do que entender códigos ou montar circuitos. Eles estão construindo as bases de uma mentalidade inovadora, essencial para as carreiras do futuro. É inspirador vê-los descobrindo que podem ser protagonistas no mundo digital e que a tecnologia não é apenas algo a ser consumido, mas também uma ferramenta poderosa que eles podem utilizar para gerar mudanças no mundo e em suas próprias vidas. Obrigada IFMG, por fazer parte de nossa história.”

Educadora da escola municipal que participou do projeto: “Levar os alunos da rede Municipal de educação para conhecer e praticar a robótica foi uma experiência muito significativa na vida deles. Por ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos estudantes, a robótica auxilia no desenvolvimento de várias habilidades, como raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e com a organização de pensamentos e ações. Tenho certeza de que a oficina ofertada pelo IFMG de Ibirité despertou aptidões e potencialidades dos alunos que conseguiram perceber em um curso espaço de tempo que a tecnologia pode ser usada para resolução de problemas mais complexos, e essa aprendizagem se concretizou de maneira lúdica e prática com o apoio e acompanhamento dos monitores.”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Barbosa e Silva, R.; Blikstein, P. *Robótica Educacional: Experiências Inovadoras na Educação Brasileira*. Penso Editora. 2020.
- Freitas, E. J. R.; Souza, D. S. C.; Silva Júnior, C. D. *Clube de robótica - para além do IFMG: relato de experiência*. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, vol. 15, 2023.
- Gomes, M. C.; Barone, D. A. C.; Olivo, U. *KickRobot: Inclusão Digital através da Robótica em Escolas Públicas do Rio Grande do Sul*. In: *XIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, 11, 2008, Fortaleza. Anais... Fortaleza, nov. 2008.
- Machado, A.; Mara, J. C.; Willians, V. *Robótica Educacional: Desenvolvendo Competências para o Século XXI*. In: *III Congresso sobre Tecnologias na Educação (Ctrl+ E)*. 2018.
- Sasahara, L. R.; Cruz, S. M. S. H. *Uma nova abordagem em robótica educacional*. In: *Congresso da Sociedade Brasileira de Computação*, 7, 2007.
- Silva, A. F. *RoboEduc: Uma Metodologia de Aprendizado com Robótica Educacional*. 2009.

Participação em Congressos e publicações:

Os resultados dos projetos do “Clube de Robótica: para além do IFMG” foram apresentados nas últimas edições da *Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFMG Campus Ibirité*. Além disso, os relatos e experiências foram publicadas na 6ª edição do *Anuário da Extensão do IFMG*, em formato capítulo do Ebook *Saberes da Extensão do IFMG - “Inclusão e Diversidade”* e como artigo completo “Clube de robótica - para além do IFMG: relato de experiência” no periódico *Cuadernos de Educación y Desarrollo* (<https://doi.org/10.55905/cuadv15n6-041>)